

Metodologia da determinação dos parâmetros característicos de sistemas eólicos de geração de energia

Luís Roberto Almeida Gabriel Filho
Odivaldo José Seraphim
Camila Pires Cremasco
Fernando de Lima Caneppele

RESUMO

A energia dos ventos é uma abundante fonte de energia renovável, limpa e disponível em quase todos os lugares. A geração da eletricidade através da energia eólica consiste na conversão da energia cinética contida no vento em energia mecânica e posteriormente em energia elétrica através de turbinas eólicas. No Brasil, embora o aproveitamento dos recursos eólicos tenha sido feito tradicionalmente com a utilização de cata-ventos multipás para bombeamento de água, algumas medidas precisas de vento, realizadas recentemente em diversos pontos do território nacional, indicam a existência de um imenso potencial eólico ainda não explorado. Dessa forma, torna-se necessária a avaliação e determinação da potência máxima de sistemas eólicos de geração de energia eólica para a região de sua instalação, visto que seu dimensionamento energético é fundamental para a utilização. O objetivo do presente trabalho é estabelecer um método para a determinação da potência máxima gerada por um sistema eólico através de medições meteorológicas durante um certo período em estudo. Preocupou-se também em validar as equações desenvolvidas através de simulações com dados obtidos experimentalmente em 1 ano de medições meteorológicas, das velocidades do vento e das potências geradas pelo sistema. A parte experimental desta pesquisa foi desenvolvida no Núcleo de Energias Alternativas e Renováveis do Laboratório de Energização Rural do Departamento de Engenharia Rural da FCA-UNESP, localizada no município de Botucatu, São Paulo, Brasil. Para a geração de energia elétrica a partir da energia eólica disponível no local, selecionou-se um aerogerador AIR-X modelo rural da SOUTHWEST WINDPOWER com potência nominal de 400 W.

Palavras-chave: Energia eólica. Dimensionamento energético. Potência máxima.

Luís Roberto Almeida Gabriel Filho é doutor em Energia na Agricultura e professor do curso de Administração de Empresas e Agronegócios – CE / UNESP – Tupã/SP. agabrielf@yahoo.com.br
Odivaldo José Seraphim é livre-docente em Energia na Agricultura e professor do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Engenharia Rural – FCA/UNESP – Botucatu/SP. seraphim@fca.unesp.br
Camila Pires Cremasco é doutora em Energia na Agricultura e professora das faculdades FATEC – Presidente Prudente/SP – e FAI – Adamantina/SP. cpcremasco@yahoo.com.br
Fernando de Lima Caneppele Mestre em Energia na Agricultura e docente do curso de Engenharia Industrial Madeireira – CE/UNESP – Itapeva/SP. caneppele@fca.unesp.br

Technología	Canoas	v.9	n.1	p. 15-27	jan./jun. 2008
-------------	--------	-----	-----	----------	----------------

Methodology of the determination of the characteristic parameters of aeolian systems of energy generation

ABSTRACT

The energy of the winds is an abundant renewable, clean and available power plant in almost all places. The generation of the electricity through the aeolian energy consists later of the conversion of the kinetic energy contained in the wind in energy mechanics and in electric energy through aeolian turbines. In Brazil, although the use of wind power resources has traditionally been done with the use of weather vanes weather vane with several shovels for pumping water, some specific measures of wind, held recently in various parts of the national territory, indicate the existence of a huge wind energy potential has not yet explored. Thus, it is necessary to evaluate and determine the maximum power of wind systems to generate wind energy for the region of its installation, since its size is crucial to energy use. The objective of this work is to establish a method for determining the maximum power generated by wind power through a system of weather measurements over a certain period under study. It was worried also to validate the equations developed through simulations with data obtained experimentally at 1 year of weather measurements of wind speed and power generated by the system. The experimental part of this research was developed at the Center for Alternative and Renewable Energy Laboratory of the Department of Rural Energy Rural Engineering of FCA-UNESP, located in the city of Botucatu, São Paulo, Brazil. For the generation of electricity from wind available on the spot, picked up a aerogerador AIR-X model's rural SOUTHWEST WINDPOWER with nominal power of 400 W.

Keywords: Wind power. Calculating energy. Maximum power.

1 INTRODUÇÃO

A promoção de fontes de energias alternativas para a substituição de combustíveis fósseis está se tornando cada vez mais urgente, visto que o interesse para a crise de energia global tem ganhado impulso substancial nas décadas passadas (HU et al., 2008).

A energia dos ventos é uma abundante fonte de energia renovável, limpa e disponível em quase todos os lugares. A utilização desta fonte energética para a geração de eletricidade, em escala comercial, teve início há pouco mais de 30 anos e através de conhecimentos da indústria aeronáutica os equipamentos para geração eólica evoluíram rapidamente em termos de idéias e conceitos preliminares para produtos de alta tecnologia (CBEE, 2008).

Segundo Leite et al. (2006), a energia eólica é, sem dúvida, uma das fontes alternativas de energia com exploração mais bem-sucedida atualmente. Uma razão para este fato é a política de incentivo feita por vários países, assegurando a compra da energia eólica produzida, ainda que ela não ofereça preços competitivos. A Alemanha e a Dinamarca foram pioneiras neste procedimento, seguido por vários países, inclusive pelo Brasil, com a criação do PROINFA. Além disso, pode-se destacar o avanço tecnológico, tanto em pesquisa quanto em desenvolvimento, fazendo com que ocorra uma rápida redução no custo de utilização desta forma de geração.

No Brasil, embora o aproveitamento dos recursos eólicos tenha sido feito tradicionalmente com a utilização de cata-ventos múltiplos para bombeamento de água, algumas

medidas precisas de vento, realizadas recentemente em diversos pontos do território nacional, indicam a existência de um imenso potencial eólico ainda não explorado (CBEE, 2008).

A geração de energia elétrica a partir da energia contida nos ventos é realizada com o uso de turbinas eólicas. A turbina eólica é constituída por uma série de componentes, responsáveis pela produção da energia elétrica em três etapas: a captação da energia cinética contida no vento, a conversão da energia cinética em energia mecânica e a transformação da energia mecânica em energia elétrica propriamente dita, pelo gerador elétrico, ao final do processo.

As positivas experiências de operação com turbinas de pequeno porte e os incentivos em programas de pesquisas na área, levaram a um crescimento interrupto no tamanho das turbinas eólicas comerciais. No início dos anos 90, o tamanho padrão das turbinas era da ordem de 300 kW, e atualmente já se situa entre 1 e 2 MW (Figura 1).

FIGURA 1 – Turbinas de 1,5 MW (DWIA, 2008).

Devido a esta ampla inserção tecnológica no mercado, cresce a necessidade de análises de fatores que interferem na geração da potência eólica fornecida pelas turbinas, como as condições climáticas características dos locais de implantação destes sistemas.

Desta forma, torna-se necessário a avaliação e determinação da potência máxima de sistemas eólicos de geração de energia eólica para a região de sua instalação, visto que seu dimensionamento energético é fundamental para a utilização da energia disponível.

2 DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL

A parte experimental desta pesquisa foi desenvolvida no Núcleo de Energias Alternativas e Renováveis – NEAR do Laboratório de Energização Rural do Departamento de Engenharia Rural da UNESP, Faculdade Ciências Agrônômicas, Fazenda Experimental Lageado (Figura 2), localizada no município de Botucatu, São Paulo, com localização geográfica definida pelas coordenadas 22° 51' Latitude Sul (S) e 48° 26' Longitude Oeste (W) e altitude média de 786 metros acima do nível do mar. A velocidade média mensal do vento a 10 metros de altura é 3,1 m/s.

FIGURA 2 – Vista panorâmica do NEAR e da instalação do sistema eólico.

Os equipamentos para medição das variáveis meteorológicas e de aquisição de dados do experimento foram instalados em uma torre UT 930 da CAMPBELL com altura de 10 metros.

A velocidade e direção do vento instantâneas foram medidas com o anemômetro RM-YOUNG WIND MONITOR também da CAMPBELL de sensibilidade mínima 1,0 m/s a uma altura de 10 metros.

Para a geração de energia elétrica a partir da energia eólica disponível no local, selecionou-se um aerogerador AIR-X modelo rural da SOUTHWEST WINDPOWER (Figura 3) com potência nominal de 400 W e dotado de controlador de carga interno, constituindo-se assim a geração eólica do sistema eólico fotovoltaico. O aerogerador foi montado em uma torre de aço com 14 metros de altura.

FIGURA 3 – Aerogerador AIR-X com potência nominal de 400W.

TABELA 1 – Especificações técnicas do aerogerador.

Especificações do Aerogerador AIR-X	
Diâmetro do rotor	1,15 m
Velocidade do vento para partida	3,13 m/s
Tensão	12 e 24 VDC
Potência nominal	400 Watts a 12,5 m/s
Sobrevivência à velocidade do vento	49,2 m/s (177 km/h)
Proteção contra excesso de velocidade	Controle eletrônico de torque

Um sistema de aquisição de dados meteorológicos e elétricos foi programado para efetuar leituras a cada 10 segundos e fazer médias e totalizações dos valores lidos a cada 5 minutos. A coleta dos dados foi realizada durante um ano, diuturnamente, para avaliar a influência das horas do dia e da sazonalidade na geração de energia elétrica pelo sistema eólico. Na maioria dos dados, que foram tabelados, foi feita uma média diária. Os dados coletados foram utilizados nas simulações com relações desenvolvidas neste trabalho.

Os dados coletados foram armazenados em um datalogger CR23X e em um computador em tempo real por meio do uso do programa PC208W, utilizando-se da interface CSI do datalogger em conexão com a porta serial RS232 do microcomputador, por meio de um modem instalado para este fim.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A energia disponível para uma turbina eólica é a energia cinética associada a uma coluna de ar que se desloca a uma velocidade uniforme e constante v (m/s). Para a de-

terminação desta energia, considera-se um cilindro fictício (Figura 4), de bases iguais com área A e comprimento $L=v \cdot \Delta t$, em que Δt representa o tempo necessário para o deslocamento do ar neste cilindro. A massa de fluido m de massa específica ρ contida no cilindro de volume $A.L$ é dada por:

$$m = \rho.(A.L) \Rightarrow m = \rho . A.v.\Delta t \quad (1)$$

FIGURA 4 – Cilindro de vento fictício.

A energia cinética E_c desenvolvida pela massa de ar durante o percurso é dada por:

$$E_c = \frac{1}{2} m.v^2 \quad (2)$$

Desta forma, a potência P_c contida na massa de ar pode ser obtida fazendo-se:

$$P_{ar} = \frac{E_c}{\Delta t} = \frac{\frac{1}{2} m.v^2}{\Delta t} = \frac{\frac{1}{2} (\rho . A.v.\Delta t)v^2}{\Delta t} \Rightarrow P_{ar} = \frac{1}{2} \rho . A.v^3 \quad (3)$$

Apesar da massa de ar conter uma grande quantidade de energia, esta não é totalmente transferida ao eixo da turbina. O montante de energia transferida às pás da turbina definiu o coeficiente de potência c_p (ou coeficiente de Betz). Este coeficiente é obtido pela relação entre a potência captada pelas pás da turbina (P_{cap}) e a potência disponível na massa de ar (P_{ar}) e expressa o rendimento aerodinâmico da máquina, e é dado por:

$$c_p = \frac{P_{cap}}{P_{ar}} \quad (4)$$

Este coeficiente expressa a potência que pode ser retirada da massa de ar e, utilizando a teoria da quantidade de movimento, é possível provar que seu valor máximo é dado por 0,5926, ou seja, 59,26 % da energia contida no fluxo de ar pode ser teoricamente extraída por uma turbina eólica.

Substituindo a equação (3) na equação (4), tem-se que:

$$c_p = \frac{P_{cap}}{P_{ar}} \Rightarrow P_{cap} = c_p \cdot P_{ar} \Rightarrow P_{cap} = c_p \cdot \left(\frac{1}{2} \rho \cdot A \cdot v^3 \right) \Rightarrow P_{cap} = \frac{1}{2} \rho \cdot c_p \cdot A \cdot v^3 \quad (5)$$

Além disto, a energia transferida para o eixo da turbina não é totalmente convertida em energia elétrica devido a perdas de eficiência no gerador de indução e no acoplamento entre a turbina e o gerador eólico. Desta maneira, define-se a eficiência de conversão eletromecânica como a relação entre a potência elétrica gerada pelo sistema eólico (P_E) e a potência captada pelas pás da turbina e é dada por:

$$\eta = \frac{P_E}{P_{cap}} \quad (6)$$

Substituindo a equação (5) na equação (6), tem-se que:

$$\eta = \frac{P_E}{P_{cap}} \Rightarrow P_E = \eta \cdot P_{cap} \Rightarrow P_E = \eta \cdot \left(\frac{1}{2} \rho \cdot c_p \cdot A \cdot v^3 \right) \Rightarrow P_E = \frac{1}{2} \rho \cdot c_p \cdot \eta \cdot A \cdot v^3, \quad (7)$$

onde:

ρ = massa específica do ar, [kg/m³];

c_p = coeficiente de potência, [-];

η = eficiência de conversão eletromecânica, [-];

A = área varrida pelo rotor do aerogerador, [m²]; e

v = velocidade frontal, [m/s].

O objetivo do presente trabalho é estabelecer um método para a determinação da potência máxima gerada por um sistema eólico através de medições meteorológicas durante um certo período em estudo.

Preocupou-se também em validar as equações desenvolvidas através de simulações com dados obtidos experimentalmente em 1 ano de medições meteorológicas, das velocidades do vento e das potências geradas pelo sistema, no período compreendido entre setembro de 2004 a setembro de 2005.

Segundo Gabriel Filho (2007), para a caracterização completa da potência máxima gerada pelo aerogerador deve-se determinar os valores da massa específica do ar ρ e da eficiência de conversão eletromecânica η . Estes valores foram obtidos por um datalogger CR23X da CAMPBELL (Figura 5) através de sensores meteorológicos e elétricos no período em estudo estabelecendo-se a média dos valores máximos diários em cada mês, segundo as Tabelas 2 e 3.

FIGURA 5 – Equipamento para aquisição de dados (Datalogger CR23X).

TABELA 2 – Valores máximos de ρ no período de 15/09/2004 a 14/09/2005.

Períodos	Datas	Estações do Ano	Valores Máximos de ρ
P1	15/09/2004 a 14/10/2004		1,252
P2	15/10/2004 a 14/11/2004	Primavera	1,240
P3	15/11/2004 a 14/12/2004		1,233
P4	15/12/2004 a 14/01/2005		1,235
P5	15/01/2005 a 14/02/2005	Verão	1,225
P6	15/02/2005 a 14/03/2005		1,221
P7	15/03/2005 a 14/04/2005		1,219
P8	15/04/2005 a 14/05/2005	Outono	1,234
P9	15/05/2005 a 14/06/2005		1,230
P10	15/06/2005 a 14/07/2005		1,249
P11	15/07/2005 a 14/08/2005	Inverno	1,256
P12	15/08/2005 a 14/09/2005		1,246
Média	-	-	1,237
Desvio Padrão	-	-	0,012
Coefficiente de Variação	-	-	0,97 %

FIGURA 6 – Valores máximos de ρ durante os períodos de observação.

TABELA 3 – Valores máximos de η no período de 15/09/2004 a 14/09/2005.

Períodos	Datas	Estações do Ano	Eficiência da Conversão Eletromecânica η Máxima
P1	15/09/2004 a 14/10/2004		0,648
P2	15/10/2004 a 14/11/2004	Primavera	0,798
P3	15/11/2004 a 14/12/2004		0,805
P4	15/12/2004 a 14/01/2005		0,663
P5	15/01/2005 a 14/02/2005	Verão	0,775
P6	15/02/2005 a 14/03/2005		0,656
P7	15/03/2005 a 14/04/2005		0,559
P8	15/04/2005 a 14/05/2005	Outono	0,667
P9	15/05/2005 a 14/06/2005		0,418
P10	15/06/2005 a 14/07/2005		0,578
P11	15/07/2005 a 14/08/2005	Inverno	0,826
P12	15/08/2005 a 14/09/2005		0,864
Média	-	-	0,688
Desvio Padrão	-	-	0,131
Coefficiente de Variação	-	-	19,1 %

FIGURA 7 – Valores máximos de η durante os períodos de observação.

Para a caracterização do sistema eólico no sentido de determinar uma relação de potência máxima que tal sistema pode atingir em função de uma velocidade qualquer, fixou-se as variáveis ρ e η como a média dos valores máximos de ρ e a média dos valores máximos de η dos períodos de observação respectivamente, ou seja, $\rho = 1,237$ e $\eta = 0,688$ (Figuras 6 e 7). Esta caracterização considera, portanto, todos os períodos de observação do estudo, o que faz com que se considere a função potência máxima assim determinada como uma função que represente o sistema eólico em todo o ano estudado.

Como todos os parâmetros determinados representam as melhores situações possíveis que o aerogerador poderia representar e sabendo-se que a área varrida pelo rotor do aerogerador é obtida fazendo:

$$A = \pi \cdot \left(\frac{1,15}{2} \right)^2 \Rightarrow A = 1,039 \quad (8)$$

Desta forma, a potência máxima do gerador eólico de acordo com (7) é dada por:

$$P_E = \frac{1}{2} \rho \cdot c_p \cdot \eta \cdot A \cdot v^3 \Rightarrow P_E = \frac{1}{2} \cdot (1,237) \cdot (0,5926) \cdot (0,688) \cdot (1,039) \cdot v^3 \Rightarrow$$

$$P_E = 0,262 \cdot v^3 \quad (9)$$

Assim, foi possível fazer o gráfico da potência máxima em função do vento do gerador eólico, que é dado pela Figura 8.

FIGURA 8 – Curva da potência máxima do gerador eólico em função do vento.

Desta forma, foi possível analisar o comportamento do gerador eólico e realizar o estudo acima sobre a potência produzida e a velocidade do vento durante o período em estudo.

Na Figura 9, representa-se graficamente os dados observados durante o período P1 e a curva de potência máxima do gerador eólico obtido analiticamente para efeito de comparação com os dados observados. Novamente é possível observar que a curva da potência máxima obtida estabelece um limite superior para a quase totalidade dos dados observados.

FIGURA 9 – Gráfico dos dados da potência e velocidade do vento medidos no período P1 e da curva da potência máxima do gerador eólico.

Vale ressaltar que para a velocidade $v = 12,5$ m/s, tem-se que:

$$P_E = 0,262 \cdot (12,5)^3 \Rightarrow P_E = 511,7 \text{ W}, \quad (10)$$

o que era esperado, visto que a potência nominal informada pelo fabricante para esta velocidade (400 W) é menor que este limite superior 511,7 W.

4 CONCLUSÕES

Em virtude de aproximações de constantes e fatores climáticos, a curva que representa a potência eólica do gerador analisado estabeleceu em geral limites superiores aos resultados obtidos experimentalmente. Isto é devido ao fato de que o coeficiente de potência c_p utilizado foi o máximo teórico, e também que a eficiência de conversão

eletromecânica η e a massa específica do ar ρ foram fixadas como a média de valores máximos do período considerado.

A presente metodologia possibilita criar a curva potência máxima justamente por tais parâmetros (c_p , η , ρ) estarem estabelecidos com seus valores máximos.

Estes resultados podem ser obtidos com qualquer aerogerador em qualquer outra região para estudos de viabilidade de instalação de aerogeradores. O fato de η e ρ serem parâmetros que possam variar de acordo com diferentes regiões revela a necessidade do presente estudo para futuros dimensionamentos para aplicações agrícolas ou outros.

Pode-se também afirmar que fixado um determinado aerogerador, sua curva potência máxima pode variar de acordo com seu lugar de instalação, pois os valores de η e ρ podem diferir em cada região de análise.

REFERÊNCIAS

- CENTRO BRASILEIRO DE ENERGIA EÓLICA (CBEE). *Panorama da Energia Eólica*. Disponível em: <<http://www.eolica.org.br>>. Acesso em: 01 set. 2008.
- DANISH WIND INDUSTRY ASSOCIATION (DWIA). *Megawatt-Sized Wind Turbines*. Disponível em: <<http://www.windpower.org/en/pictures/mega.htm>>. Acesso em: 01 set. 2008.
- GABRIEL FILHO, L. R. A. Análise e Modelagem Geométrica da Potência Gerada por um Sistema Híbrido Solar Fotovoltaico Eólico. Botucatu, 2007. 136p. Tese (doutorado em Energia na Agricultura). UNESP/FCA.
- HU, S. Y.; CHENG, J. H. Innovatory designs for ducted wind turbines. *Renewable Energy*. v.33, 2008. p.1491-1498.
- LEITE, A. P.; FALCAO, D. M.; BORGES, C. L. T. *Modelagem de usinas eólicas para estudos de confiabilidade*. Sba Controle & Automação. Campinas, v.17, n.2, 2006.

Recebido em: 16/5/2008

Aceito em: 9/9/2008